

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumar@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा. के. रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा. अजिमोन् सी. एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा. मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा. एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि. जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा. ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सन्निरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ. सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च

डा. बिन्दुश्री. के. एस्¹

शोधसारः

पुराणेतिहासेषु कथारूपेण यद् तत्त्वं व्यक्तीक्रियते उपनिषद्ग्रन्थेषु तत्तत्त्वं साक्षदेव निबोधयते । ज्ञानेनैव मुक्तिः तद्ज्ञानम् उपनिषत् तत्त्वविचारेणैव इत्यत्र एव कठोपनिषत्साहाय्यम् । एवं श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषदि कृष्णार्जुनसंवादरूपेण आत्मतत्त्वं व्यक्तीक्रियते ।

कुञ्चिकापदानि- कठोपनिषद्, भगवद्गीता, आत्मस्वरूपम्, नाचिकेतः, अर्जुनः, ब्रह्मविद्या ।

उपोद्घातः

प्रपञ्चे अनेके भेदा वर्तन्ते । तेषु भेदेषु यो विशेषतया तयोर्भेदं स्थापयति स आत्मतत्त्वनिष्ठ एव । शरीराद्ब्रह्मिन् आत्मा अस्तीति अस्तिका, नास्तीति चार्वाकादयो नास्तिकाः । चार्वाकम् बौद्धम्, जैनम् इति त्रीणि नास्तिकदर्शनानि प्रसिद्धानि । आस्तिकदर्शनेषु साङ्ख्यं, योगः, न्यायं, वैशेषिकम्, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा इति षट् प्रसिद्धानि ।

आस्तिकदर्शनेषु प्रमाण्येन अङ्गीकृतेषु औपनिषद् ग्रन्थेषु कठोपनिषत् श्रीमद्भगवद्गीता च लोकोत्तरौ परिगण्येते ।

कठोपनिषदि आत्मतत्त्वम् सुवृत्तं प्रतिपादितम् । नचिकेता नाम कश्चन ब्राह्मणकुमारः स्वपिता यागशालायां विप्रेभ्ये दीयमानेषु वस्तुषु दोषं दृष्ट्वा अनेन दुष्कर्मणा पितुः संभाव्यमानां दुःखस्थामाचिन्त्य व्याकुलः स पितरम् उपसृत्य, मां कस्मै ददासि इति साक्षेपं पैनः पुन्येन पृच्छति । तत् श्रुत्वा तत्पिता कोपं नियन्तुम् अशक्तः अन्ते “त्वां यमाय ददामि” इति वदति । विप्रवाक्यस्य फलमुखत्वेन तत्क्षण एव नचिकेता यमपुरं प्राप्नोति ।

दिनत्रयान्ते बहिः पर्यटनात् प्रतिनितृत्तो यमो वृत्तान्तं श्रुत्वा भीतोऽभवत् । सः तं कुमारं वरत्रयं छन्दयति । बलोऽपि पण्डितस्स नचिकेता मरणान्तरम् आत्मा अस्ति वा न वा इति रहस्यं स्वां बोधयितुं याचते । गत्यन्तरविरहात् यमस्य तदतीव रहस्यं शूश्रूषवे बालाय उपदिशति । तद्यथा

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः ।

तयोच्छ्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ।(कठ. II. 1)

श्रेयः प्रेयः इति द्वे स्तः । तयोः श्रेयो मोक्षसधकं वर्तते । अन्यत् प्रेयः इहोपभोगप्रदं भवति । यो मतिमान् पुरुषो अनयोः आद्यं श्रेय एव वृणीते । भोगैश्वर्यप्रसक्तो द्वितीयं काङ्क्षते ।

श्रेयो मार्गः क्षेमाय भवति परन्तु पुनरावर्त्ति हेतुर्भवति प्रेयः इति तयोः भेदः ।

1 Associate Professor, Dept. of Sanskrit, University College, Thiruvananthapuram, Kerala, Mobile: 9447891852, E-mail: sreebinduks@gmail.com

स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यसाक्षीः ।

नैतां सुद्धा वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥ (कठ. II. 3)

यमस्य वचनमेवं – भो नचिकेताः । प्रीतिहेतून् प्रियरूपेण भासमानान् च सर्वान् कामान् सम्यक् विचार्य त्वं त्यक्तवान् । यस्यां रत्नमय्यां मालायां सर्वे मुह्यन्ति तां त्वम् अत्यजः । मोहकारिणी अविद्या । विद्या तु तत्त्वबोधिनी । नचिकेता विद्यायां रतः । तस्मात् तं मोहा न अस्पृशन् ।

संपरायनाम्नी मरणानन्तरहितकारिणी विद्या धनलुब्धं चञ्चलचित्तं नरं न अनुगृह्णाति, अध्यात्मसम्बन्धिनी इयं विद्या । अनयैव प्राप्यते मुक्तिः । अन्याः तर्कादिविद्या अस्मिन् लोके केवलं फलप्रदा ।

सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति सर्वाणि तपांसि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् पदं प्रणवाक्षरमेव । तदेव ब्रह्म एव हि । एतत् अक्षरं परं एव हि (कठ. II. 15) । एतत् अक्षरं इति ज्ञात्वा यः यत् इच्छति तस्य तदेव भवति । एतत् श्रेष्ठम् आलम्बनं परम् आलम्बनम् एव, एतत् ज्ञात्वा बह्मलोके महीयते पूज्यः ।

समस्तोपनिषत्सु कठोपनिषद् एव अग्रिमस्थानम् । साक्षाद् यमदेवद्वारा तत्र एव आत्मानं प्रति कृतोपदेशः अथवा तत्र एव आत्मरत्नरूपवर्णनम् उपलभ्यते । आत्मज्ञानेनैव मुक्तिः इति निस्तर्कं ब्रूते इयम् उपनिषद् । अयम् आत्मा केन लभ्यो अथवा कथं लभ्य इति तत्त्वं नचिकेतसे यमेन उपदिश्यते । रामायण- महाभारतादिषु कथारूपेण यद् तत्त्वं व्यक्तीक्रियते औपनिषद्ग्रन्थेषु तत्त्वं साक्षादेव निबोध्यते । ज्ञानेनैव मुक्तिः तज्ज्ञानम् उपनिषत्तत्त्वविचारेणैव इत्यत उपनिषत्माहात्म्यं वाचामगेचरमेव ।

भगवद्गीतायाम् आत्मतत्त्वम् ।

अयं आत्मा न जायते म्रियते वा कुतश्चित् न बभूव (भ.गी. II .20) ।¹ कश्चित् अस्मान् न संबभूव, अजः नित्यः पुराणः अयं शरीरेहन्यमाने न हन्यते । हन्ता आत्मानं हन्तारं मन्यते चेत् हतश्च स्वं हतं मन्यते चेत् उभौ तौ न विजानीत यद् अयं न हन्ति न हन्यते वा । अणोः अणीयान् महतो महीयान् अयम् आत्मा अस्य जन्तोः हृद् गुहाया निहितः सः ।

अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितं महान्तं विभुं आत्मानं मत्वा धीर न शेचति । अयं आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः, मेधया वा । बहुना श्रुतेन न लभ्यः एष यं वृणुते तेन एव लभ्यः । तस्य एषः आत्मा स्वां तनू विवृणुते ।

दुश्चरितात् अवरितः प्रज्ञानेन एनं न आप्नुयात् । अशक्तः असमाहितः अशान्तमानसः अपि न प्राप्नुयात् ।

अर्जुनः कृष्णं प्रति एवम् अवदत् अहं विजयं न कांक्षे । राज्यं च सुखानि च न । राज्येन किं प्रयोजनाम् । भोगैः जीवितेन वा किं प्रयोजनमिति । कृपयाविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तम् अर्जुनं कृष्ण इदम् अब्रवीत् । हे पार्थः त्वं क्लैब्यं मा गमः । त्वयि एतत् न उपपद्यते । हे परत्रपः क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ । त्वं अशोच्यान् अन्वशोचः । प्रज्ञावादान् च भाषसे । पण्डिताः गतसून् अगतासून् च न अनुशोचन्ति ।

अथ श्रीकृष्णो अज्ञानोपहितात्मनः पुनर्जन्म सूचयति । अहं पूर्वं न आसम् इति न । त्वं च न आसी इति न । इमे जनाः जनाधिपः न आसन् इति । न वयं सर्वे अतः परं न भविष्यामः इत्यपि । देहिनः अस्मिन् देहे कौमारं, यौवनं, जरा यथा तथा देहान्तरप्राप्तिः । तत्र धीरः न मुह्यति । हे

कौन्तेय मात्रास्पर्शाः तु शीतोष्णसुखदुःखदा आगमपायिनः अनित्याः । भारत तान् तितिक्षस्व । पुरुषार्थभ एते समदुःखसुखं धीरं यं पुरुषं न व्यथयन्ति सः अमृतत्वाय कल्पते ।

असतः भावोः न विद्यते । सतः अभावेऽपि न विद्यते । तत्त्वदर्शिभिः तु अनयोः उभयोः अपि अन्तः दृष्टः । इदं सर्वं येन तत् तु अविनाशि विद्धि । अव्ययस्य अस्य विनाशं कर्तुं कश्चित् न अर्हति । हे भारत, नित्यस्य अविनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहाः अन्तवन्तः उक्ताः, तस्मात् युध्यस्व । हे अर्जुन यो विनाशरहितं नित्यम् अजम् अव्ययम् एनं वेद स पुरुषः कथं कं घातयेत् एवं कथं हन्यात् इति ।

नरो यथा जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देही जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति (भ.गी. II .22)।⁵ शास्त्राणि एनं न छिन्दान्ति । पावकः एनं न दहति । आपः एनं न क्लेदयन्ति, मारुतः न शोषयति । अयं अच्छद्यः । अयं अदाह्यः अक्लेद्यः अशोष्यः एव च । अयं नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः सनातनः । अयं अव्यक्तः अचिन्त्यः अविकार्यः इत्युच्यते । तस्माद् एनम् एवं विदित्वा अनुशोचितं न अर्हति । अथवा एनं नित्यजातं नित्यं मृतं मन्यसे । तथा अपि महाबाहो त्वं एवं शोचितुं न अर्हसि (भ.गी. II .26)।⁶ जातस्य मृत्युः ध्रुवः । मृतस्य जन्म च ध्रुवम् । तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे त्वं शोचितुं न अर्हसि । हे भारत, भूतानि अव्यक्तादीनि व्यक्तमध्यानि, अव्यक्तनिधनानि एव । तत्र परिदेवना का इति ।

कैश्चित्ते साश्चर्यं दृश्यते । तथा एव अन्यैः साश्चर्यम् उच्यते । अन्यः एनं साश्चर्यं शृणोति । कश्चिदेनं श्रुत्वापि न वेद च । हे भारत, सर्वस्य देहे अयं देही नित्यं अवध्यः, तस्मात् कानिचिदपि भूतानि त्वं शोचितुं न अर्हसि ।

एवं व्यासकृतमहाभारते श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषदि कृष्णार्जुन-संवादरूपेण आत्मतत्त्वं व्यक्तिक्रियते । “अयं आत्मा ब्रह्म” इति उक्तिः सा अन्वर्था भवति भगवतः कृष्णस्य गीतोपदेशेनैवेति अभिज्ञमतम् ।

सहायकग्रन्थाः

मृडानन्दस्वामी. कठोपनिषत् . तृशूर, श्रीरामकृष्णमठम्, 1997.

नायर्, जि. बालकृष्णन् . श्रीमत् भगवद्गीता. तिरुवनन्तपुरम्, केरलभाषा इन्स्टिट्यूट्, 1995.